

КОНВЕЙЕР ТАСМАСИНИНГ КОМПЛЕКС ПАРАМЕТРЛАРИНИ МАТЬЕ ТЕНГЛАМАСИ АСОСИДА ҚИЙМАТЛАРИНИ ХИСОБЛАШ

кат.ўқит. Байназов Умид Раимович, талаба Раимов Абдулазиз Абдулхамидович

Тошкент давлат техника университети

doi.org/10.5281/zenodo.15448985

“Кончилик электр механикаси” йўналиши 14-21 гуруҳ си

Аннотация. Ушбу мақолада конвейер тасмасининг тебранишли ҳаракатини таҳлил қилиш ва унинг динамик барқарорлигини таъминловчи комплекс параметрларини аниқлаш масаласи кўриб чиқилган. Масала Матье тенгламаси ёрдамида ечилган ташувчи лентасига тоғ жинси тасир қилган ҳолатда, униринг ҳаракати ва кичик тебранишлари назарий жиҳатдан таҳлил қилинган. Модел параметрик тебранишларни ҳисобга олган ҳолда тузилган ва Галеоркин методи ёрдамида ечилган. Олинган хулосалар конвейер тасма тизимларининг барқарорлиги, ишончилиги ва хавфсиз ишлаш шароитларини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Калит сўзлар: конвейер тасмаси, тебраниш, комплекс параметрлар, модел, параметр, ҳаракат, такомиллаштириш.

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ колебательного движения конвейерной ленты и задача определения комплексных параметров, обеспечивающих её динамическую устойчивость. Задача решена с помощью уравнения Матье, при этом теоретически проанализировано движение и малые колебания ленты при воздействии горной породы. Модель построена с учетом параметрических колебаний и решена методом Галеркина. Полученные выводы способствуют улучшению устойчивости, надежности и безопасных условий работы конвейерных лент.

Ключевые слова: конвейерная лента, колебания, комплексные параметры, модель, параметр, движение, улучшение.

Annotation. This article examines the analysis of the oscillatory motion of the conveyor belt and the problem of determining the complex parameters that ensure its

dynamic stability. The problem is solved using the Mathieu equation, with a theoretical analysis of the belt's motion and small oscillations under the influence of rock mass. The model is constructed considering parametric vibrations and solved using the Galerkin method. The obtained conclusions contribute to improving the stability, reliability, and safe operating conditions of conveyor belt systems.

Keywords: conveyor belt, vibration, complex parameters, model, parameter, motion, improvement.

Машина ва механизмлар назариясидан маълумки ишлаб чиқаришда ишлатиладиган механизмларни вибрация масаласи муҳим ўрин тутди. Вибрация масалалари асосан икки ҳолда кўрилади: биринчидан бу механизмларни тебранишларининг зарарли таъсирдан ҳимоя қилиш бўлиб асосан, ишлаш жараёнида ҳосил бўладиган тебранма ҳаракатларини ёки ташқи таъсирлар натижасидан ҳосил бўладиган мажбурий тебранма ҳаракатларини сўндириш ҳисобланади [1]. Бу масалаларни ҳал қилишда асосан демпферли (тебраниш энергиясини ютувчи) механизмларнинг ҳар хил турларидан фойдаланилади [2].

Иккинчи асосий масала бу системаларда (механизм ва машиналарда) турғун тебранма ҳаракатни амалга ошириш ҳисобланади. Бундай механизмларга вибрацион элеватор, қаттиқ материалларни майдаловчи тегирмон кабилар мисол бўлади. Бундай механизмларни лойиҳалаш жараёнида унинг кинематик ва динамик параметрларини махсус, яъни тебранма ҳаракатни турғунлигини таъминловчи соҳаларда танлаб олинади. Механизмларнинг турғун ва нотурғун соҳалари А.Е. Кобринский, Д.Р. Меркин, И.Г. Малкинга тегишли адабиётларда батафсил ўрганилган [3,4,5].

Нотекс оғирлик кучи остидаги транспортёр лентасининг ҳаракати.

Фараз қиламиз бизга радиуси r бўлган цилиндрларга тортилган лента берилган бўлиб, лента бўйлаб эса нотекис тарқалган вертикал куч таъсир қилсин. (1-расм).

Системанинг кичик тебранишларини ва бу тебранишларни турғунлик масаласини кўриб чиқамиз. T_0 -транспортёр ишчи лентасининг таранглиги бўлсин (юқори қисми) ва транспортёр лентаси доимий ўзгармас v тезлик билан ҳаракат қилсин.

Бу ҳолда ҳаракат тенгламаларини Эйлер координаталарида кўриш қулай бўлади. Агар тўлиқ ҳосиладан локал ҳосиллага ўтадиган бўлсак транспортёр ишчи лентасининг элементар dz бўлаги учун

$$\frac{dy}{dt} = \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial y}{\partial z} v$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + 2v \frac{\partial^2 y}{\partial t \partial z} + v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial z^2}$$

Ва Даламбер принцидан фойдаланиб

$$\tilde{m} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + 2v \frac{\partial^2 y}{\partial t \partial z} + v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial z^2} \right) = T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial z^2}$$

тенгламага эга бўламиз.

(1-расм).

Ва Даламбер принцидан фойдаланиб

$$\tilde{m} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + 2v \frac{\partial^2 y}{\partial t \partial z} + v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial z^2} \right) = T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial z^2}$$

тенгламага эга бўламиз.

Бунда \tilde{m} -бирлик узунликка мос келувчи масса бўлиб,

$$\tilde{m} = m_2 + m_0 + m_1 \sin\left(\frac{2\pi}{l_1}(z - vt)\right),$$

m_2 – транспортёрнинг бирлик узунлигига мос келувчи масса.

Олинган хусусий ҳосилали тенглама учун бошланғич ва чегаравий шартлар куйидагича бўлади

$$\begin{aligned} y(0, z) &= 0 & y(t, 0) &= 0 \\ y'_t(0, z) &= 0 & y'_t(t, 0) &= 0 \end{aligned}$$

Қўйилган масаланинг аналитик ечимини топиш мушкул бўлгани учун, m_1 – яъни нотекис тарқалган массани m_0 дан оғишини кичик деб ҳисоблаб $\frac{1}{\tilde{m}}$ ни $m_1 = 0$ атрофида қаторга ёйиб, чизиқли қисмини олсак, ҳаракат тенгламаси куйидаги кўринишни олади.

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + 2v \frac{\partial^2 y}{\partial t \partial z} + v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial z^2} = \frac{T_0}{m_2 + m_0} \left[1 - \frac{m_1}{m_2 + m_0} \sin \frac{2\pi}{l_1}(z - vt) \right] \frac{\partial^2 y}{\partial z^2}$$

Кичик тебранишларни устуворлик масаласини Галеоркин методи ёрдамида кўриб чиқамиз, бунда апроксимациянинг биринчи ҳадини

$$y = f(t) \sin \frac{z\pi}{l} \quad (1)$$

кўринишда оламиз. Кўриш қийин эмаски, бу кўринишдаги апроксимация чегаравий шартларни қаноатлантиради (1) ни ҳаракат тенгламаларига қўйиб $f(t)$ функция учун

$$\ddot{f} = \left(\frac{T_0}{m_0 + m_2} \left(\frac{\pi}{l} \right)^2 - v^2 \left(\frac{\pi}{l} \right)^2 - \frac{T_0 m_2}{m_0 + m_2} \left(\frac{\pi}{l} \right)^2 \left(a_{11} \cos \frac{2\pi vt}{l_1} - a_{12} \sin \frac{2\pi vt}{l_1} \right) \right) f = 0$$

Иккинчи тартибли оддий дефференциал ҳосил қиламиз.

Бу ерда

$$a_{11} = \int_0^l \sin \frac{2\pi z}{l_1} \sin^2 \frac{\pi z}{l} dz = \frac{l_1}{4\pi} \left(1 - 2 \cos \frac{2\pi l}{l_1} \right) \left(-\frac{l_1^2}{l^2 - l_1^2} \right)$$

$$a_{12} = \int_0^l \cos \frac{2\pi z}{l_1} \sin^2 \frac{\pi z}{l} dz = -\frac{l_1^2}{4\pi} \sin \frac{2\pi l}{l_1} * \frac{1}{l^2 - l_1^2}$$

Бу келтириб чиқарилган тенгламани

$$\ddot{f} = \left(a - b \sin \left(\frac{2\pi vt}{l_1} + \beta \right) \right) f = 0$$

бир нечта белгилашлар ва алмаштиришлар бажариб,

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{a_{11}}{a_{12}}$$

Ўки

$$\frac{2\pi vt}{l_1} = 2\tau - \frac{\pi}{2} - \beta$$

Матъе тенгламасини хосил қиламиз.

$$\ddot{f} = (a + 2q \operatorname{Cos} 2\tau) f = 0$$

ва ўз навбатида

$$a = \frac{l_1^2}{(\pi v)^2} \left(\frac{\pi}{l} \right)^2 \left(\frac{T_0}{m_o + m_2} - v^2 \right)$$

$$2q = \frac{l_1^2}{(\pi v)^2} b$$

(2-расм).

Матъенинг ҳар бир функциясига тенгламанинг a ва q параметрлари орсисидаги боғланиш мос келади.

Матъе функциясининг характеристик сонлари чизиқлари a ва q текисликни қатор соҳалар ёки зоналарга ажратади. Юқорида Матъенинг a ва q характеристик сонлари учун шу соҳаларнинг қайси бирига тушишига қараб, тенгламанинг ечими турғун ёки нотурғун бўлиши кўрсатилган. (2-расм) [6].

Шундай қилиб механик системаларда ҳаракат тенгламалари Матъе тенгламаси (иккинчи тартибли даврий коэффецентли чизиқли тенглама) билан аниқланадиган тебранишлар параметрик тебранишлар деб аталиб, системага тегишли константаларнинг қийматларига қараб тебраниш амплитудаси чегараланган ёки амплитуданинг қиймати ўсувчанлиги билан ҳарактерланар экан. Амплитуданинг вақт ўтиши билан ўсиб бориши яъни амплитуданинг қиймати ортиб кеитши тебранишлар назариясида параметрик резонанс ҳодисаси дейилади ва машина механизмлар учун жуда хавфли ҳисобланади. Биз кўрган ушбу масала цилиндрларга тортилган транспортёр лентасининг ҳаракати ҳам параметрик тебранишларга тегишли булар экан [7, 8, 9].

Бу масалада Матъе тенгламасининг параметрлари, транспортёр лентасининг тезлигига ва системага тегишли геометрик ўлчовларга боғлиқ бўлар экан ва системанинг тебранма ҳаракати амплитудаси чегараланган бўлиши учун кинематик ва геометрик параметрларни турғунлик соҳасида танлаб олиш керак.

Адабиётлар

1. Кобринский, А. А. Двухмерные виброударные системы. Динамика и устойчивость.
2. Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения 1976. 312с.
3. Малкин И.Г. Теория устойчивости движения. Москва 1966.
4. Kurin A.F. The Cauchy problem for the Mathieu equation at the parametric resonance. [Kurin A.F. Zadacha Koshi dlya uravneniya Mat'e pri parametricheskom rezonanse]. Zhurnal vychislitel'noj matematiki i matematicheskoy fiziki — Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2008, vol. 48, no. 4, pp. 633–650.

5. Беломытцева, Е. Г., Курин А. Ф., Туленко Е. Б. «Задача Коши для уравнения Матье с затуханием при параметрическом резонансе». УДК 517.923. Вестник ВГУ. 2018.№3.

6. Березман А.М., Керимов М.К., Скороходов С.Л., Шадрин Г.А. «О вычислении собственных значений уравнения Матье с комплексным параметром» УДК 519.6:517.585.

7. Справочник технических сведений для курсового проекта "Детали машин и основы конструирования", "Механика" / Б. Р. Киселев, В. В. Бойцова, Т. Г. Комарова; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2010. – 182 с.

8. Спиваковский, А.О. Транспортирующие машины / А.О. Спиваковский, В.К. Дьячков. – М.: Машиностроение, 1968. – 504 с. 2.

9. Конвейеры: справочник / Р. А. Волков [и др.]; под общ. ред. Ю. А. Пертена. – Л.: Машиностроение, Ленингр, отд-ние, 1984. – 367 с.